

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ЧАСТИЧНОГО АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН

Абролов Х.К.¹

Маматов М.А.²

Усманов Х.К.³

¹⁻²⁻³ГУ «Республиканский научно-практический медицинский центр хирургии им.академика В.Вахидова». г.Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539570>

Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца является одной из наиболее значимых для детского здравоохранения в связи с высокой ранней смертностью, склонностью к формированию тяжелых, хронических осложнений и развитием необратимых изменений в организме. Аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ) - редкий и сложный врожденный порок сердца, характеризующийся впадением одной или нескольких легочных вен в правое предсердие или магистральные вены большого круга кровообращения. Анализ результатов хирургического лечения АДЛВ, вопросы реабилитации оперированных и их рационального трудоустройства освещены в единичных работах. В заключение следует отметить, что анализ литературы свидетельствуют, что вопросы изучения результатов коррекции порока является актуальными. Поэтому разработка этой проблемы имеет важное практическое и научное значение.

Цель: изучить особенности послеоперационного периода и провести анализ результатов хирургического лечения частичного аномального дренажа легочных вен (ЧАДЛВ) в зависимости от типа порока.

Материал и методы.

В Республиканском научно-практическом медицинском центре хирургии им.академика В.Вахидова по поводу частичного аномального дренажа легочных вен в период с 2001 по 2021 гг. оперирован 149 больных с различными анатомическими вариантами. Возраст их колебался от 1,4 до 45 лет, в среднем $16,2 \pm 0,1$ года. Лиц мужского было 62 (41,6%) и женского пола 87 (58,4%) (табл. 1).

Для оценки результатов операции мы использовали комплекс современных методов исследования. При этом, предпочтение отдавали не инвазивным, высокоинформативным методам исследования, с критической оценкой их возможностей. В результате исследования, отмечены следующие ближайшие результаты операции после коррекции АДЛВ: у 125 (83,8%) хороший, у 13 (8,7%) удовлетворительный и у

11(7,3%) неудовлетворительный. Госпитальная ле-тальность не было. В ближайшем послеоперационном периоде у всех больных, по данным ультразвукового исследования, электрокардиографии и рентген исследования отмечается улучшение анатомо-функциональных показателей. По электрофизиологических методов исследования установлено, что в ближайшем послеоперационном периоде аритмии возникают у 6,5% оперированных. Проведенные рентгенологические методы исследования выявили, что почти у всех больных исчезает гиперволемиа в малом круге кровообращения, происходит нормализация размеров сердца. Данные послеоперационной эхокардиографии доказывают, что в ближайшем послеоперационном периоде уменьшаются размеры правых отделов и, наоборот увеличиваются размеры левых отделов сердца; возрастают показатели функциональной способности миокарда. Следует особо подчеркнуть, что хорошие и удовлетворительные результаты получены именно у тех больных, у которых до операции имелась I и II степень легочной гипертензии. Отдаленный результат операции изучена в сроки от 1 до 10 (в среднем, $6,7 \pm 0,16$) лет после коррекции ЧАДЛВ. В результате исследования, отмечены следующие отдаленные результаты операции после коррекции АДЛВ: у 105(88,2%) хороший, у 11(9,2%) удовлетворительный и у 3(2,5%) неудовлетворительный. Проведенные измерения давления в полостях сердца с помощью эхокардиографии свидетельствовали, что после операции в отдаленные сроки давление в правых отделах сердца снижается до нормальных величин; это доказывает, что легочная гипертензия при АДЛВ часто имеет гиперволемический характер. По данным электрофизиологических методов установлено, что в отдаленном послеоперационном периоде аритмии возникают у 5,8% оперированных; дооперационная шумовая картина исчезает у 94,9% больных. Проведенные рентгенологические методы исследования выявили, что почти у всех больных исчезает гиперволемиа в малом круге кровообращения, происходит нормализация размеров сердца. Данные послеоперационной эхокардиографии доказывают, что в отдаленном послеоперационном периоде уменьшаются размеры правых отделов и, наоборот увеличиваются размеры левых отделов сердца; возрастают показатели функциональной способности миокарда.

Таким образом, нужно отметить, что хорошие и удовлетворительные результаты получены именно у тех больных, у которых до операции

имелась I и II степень легочной гипертензии и, у тех которые оперированные до 18 лет.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Benn S.S., Mixaelson K.F. Zavisit li vliyanie grudnogo vskarmlivaniya na atopicheskiy dermatit ot semeynogo anamneza allergii? //Jurnal pediatrii. - 2012. - T. 147. - №. 1. - S. 128–129.
2. Bogatyreva K. S. Sostoyanie pishchevaritelnogo trakta u detey doshkolnogo vozrasta s atopicheskim dermatitom / Bogatyreva K. S., Repetskaya D.V., Lishke D.V., SHaydullina E.V.// Zdorove semi - 21 vek.-2013. - № 1 (1). - S. 023–034.
3. Kelli T., Buksbaum Dj. Jeludochno-kishechnye proyavleniya mukovissidoza //Zabolevaniya organov pishchevareniya i nauki. - 2015. - T. 60. - №. 7. - S. 1903–1913 gg.
4. Korotkiy N. G. i dr. Korreksiya funktsionalnykh narusheniy motoriki organov pishchevareniya pri atopicheskom dermatite u detey //Voprosy detskoj dietologii. – 2015. – T. 13. – №. 4. – S. 5–10.
5. Mixaylova O. D., Bajenova N. L., Vaxrushev YA. M. Vliyanie urbanizatsii na osobennosti pitaniya Bolnykh xronicheskim pankreatitom v Udmurtskoj Respublike //zdorove, demografiya, ekologiya finno-ugorskix narodov health, demography, ecology. – 2017. – S. 488.
6. Soboleva N. G., Pervishko O. V. Atopicheskiy dermatit u detey rannego vozrasta s proyavleniyami disfunktsii JKT i kojnogo sindroma //RMJ. – 2014. – T. 22. – №. 3. – S. 212–213.
7. Titova N. D. Lechenie atopicheskogo dermatita u detey: aksent na profilaktiku i vosstanovlenie epidermalnogo barera //Retsept. – 2020. – T. 23. – №. 1. – S. 121–130.
8. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
11. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.

13. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
24. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго

- порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.

